

Fortepiano cholg’u asbobining kelib chiqish tarixi

Sobirova Zarina

Xaldarova Sarvinoz

Buxoro viloyati Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro maqom san’atiga ixtisoslashtirilgan maktab internati “Umumiy fortepiano” fani o’qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada fortepiano cholg’u asbobining qay tarzda, kimlar tomonidan paydo bo’lgani haqidagi ma’lumotlar ko’rib chiqildi. Mazkur fortepiano asbobining bugungi kun uchun qay darajada muhim ekanligi ochib berildi. Bundan tashqari, fortepiano cholg’u asbobi bilan bog’liq bo’lgan qiziqarli holatlar haqida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Forteplano, musiqiy asar, ijrochilik, kompozitor, cholg’u asbobi, klavisin, klavikord.

Fortepiano cholg’u asbobining qay tarzda paydo bo’lganligi haqidagi ma’lumotlarni bilish shu soxani mutaxasisi bo’lmagan musiqa tinglovchilar uchun ham qiziq bo’lsa kerak. Hozirgi davr cholg’u asboblari haqida gapirganda keng qo’llaniladigan cholg’u asboblardan biri fortepiano cholg’u asbobi g’arb va sharqda birdek qo’llanila boshladi.

Fortepiano (Ital. forte – kuchli, qattiq va piano – kuchsiz, sekin) qattiq – sekin ma’nosini bildirib, torli klavishli cholg’u asbobi. B. Kristofori (Italiya), J. Marius (Fransiya) va K.G. Shroter (Germaniya) tomonidan urib chalinadigon mexanizimni o’ylab topib ixtiro qilingan. Keyinchalik Fortepiano mexanizimi va shakli I. A. Shteyn. (Avstrya), A. Bekerius (Londin), S. Erar (Parij), va boshqa ustalar tomonidan takomillashtirilgan. Aslida bu cholg’u asbobining tarixi juda qadim zamonlarga, ya’ni qadimgi Yunonistonga borib taqaladi. Birinchi bo’lib yuzaga kelgan cholg’u asbob “ monoxord ” deb nomlanadi va monoxord qadimgi Rimda ya’ni Aflotun yashab o’tgan asrlarga to’g’ri keladi. Monoxordning tarjimasini Grekchadan olingan bo’lib “ bir simli cholg’u asbob ” ma’nosini bildiradi. Uning ko’rinishi qutisimon yog’ochga tortilgan bir simli cholg’u asbobidir. Bu cholg’u asbobi ustiga tor tortilgan uzun ingichka qutidan iborat edi. Bu qattiq maxsus daraxt yog’ochidan yasalgani uchun undan chiqadigan tovush baland va o’z tembr xususiyatiga ega bo’lgan. Tor qutichaga siljiltilmaydigon xarrak bilan qotirilgan, undan tashqari yana bir harakatlantiruvchi xarrak bo’lib, u tordan harakatlantirilib musiqiy tovushni pasaytirish yoki balandlatish uchun xizmat qilgan. Vaqt o’tgan sari bitta tor yoniga boshqa torlar qo’shib borilgan va xajmi jixatdan xam kattaroq hajmga ega bo’ladi. Bu ko’rinishni hozirgi chang cholg’u asbobiga o’xshatish mumkin. Bu cholg’u asbobi oldin suyaklardan keyin turli xil yog’ochlardan yasalgan. XII- asrga kelib ilk klavishli cholg’u asbob paydo bo’ldi va unga “ Klavikord ” deb nom beriladi. Klavikord ma’nosi Grekchadan olingan bo’lib tor va torlarning ketma- ket farqli joylashuvi degan ma’noni anglatadi. Klavikord cholg’u asbobining paydo bo’lish tarixiga nazar solsak, Arab cholg’u

asbobi arfa nomi bilan mashhur cholg'u asbobidan olingandir. Ammo uning shakli arfaga nisbatan yopiq quti bilan farqlanadi. Uning ko'rinishi yarim qismida tor va yarim qismida esa klavishli ya'ni diapazoni ikki va uch oktavada oshmagan klaviatura joylashgan cholg'u asbobidir. Arfa cholg'usining ixtirochisi va muallifi buyuk faylasuf, siyosatchi, matematik va astronomik yo'nalishlar hamda garmoniya nazariyasi olimi Pifagordir. Arfa esa kifara cholg'usidan olingan va takomillashtirilgan cholg'u asbobi bo'lib, uning ixtirochisi- muallifi Apalon bo'lgan degan mifalogik g'oya haqida manbalar mavjud. Apalon qadimgi Grek mifalogiyasida musiqa xudosidir. Bir tomondan ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, yuqorida nomlari keltirilgan cholg'ularning aksariyati Sharqdan Evropa va Osiyoga buyuk ipak yo'llari orqali kirib borgan. Misol tariqasida Hindistonda ham san'at hudosi ayollar zotiga mansub qiz va uning qo'lida nay cholg'usi aks ettirilgan katta va kichik hajmdagi haykalchalar mavjuddir. Evropa olimlarining xabar berishicha Arfa va umuman qutisimon klavishli cholg'ular (fortepiano) shaxmatning vatanidan va unga o'xshash nushasidan olingan, yani sharq davlatlaridan Evropaga kirib kelganligini aytib o'tganlar. 1000 yillik davrdan so'ng X asrdan keyin Evropaga kirib borgan. Demak, fortepiano cholg'u asbobining sharq davlatlariga mansubdir degan fikr haqiqatga yaqin o'rin oladi. Ingilis – shaxmat doskasining ro'yobga kelishi rivojlanishi boshlagandan so'ng Evropada ilk mrotaba torli- klavishli cholg'ularning paydo bo'lish kuni belgilangan bo'lib, ushbu aynan XIV XV asrga tegishlidir. XV asrdan boshlab klavishli cholg'ular o'rtasida qizg'in baxslashuvlar boshlanadi va ushbu cholg'u, yani pianinoning yangicha rang- barang avlodlari kopaya boshlaydi va ushbu cholg'uga qiziquvchilar va klavikordni eshitish uchun tinglovchilar soni ko'paya boshlaydi. Bu cholg'u asbobida kuyni xohlaganacha past yoki baland ovozlarda ijro etib

bo'lmagan, tovushlarning cho'zimplari ham bir xil cho'zimda bo'lgan va aynan shu cholg'u asbobi bilan bir davrda "klavesin" cholg'u asbobi ham paydo bo'ldi. Klavesin cholg'u asbobining ma'nosi "qalin" va ikkinchi ma'nosi "mix" degan ma'noni anglatadi. Bu cholg'u asbobi turli xil davlatlarda turli xil nomlar bilan atalgan ya'ni Fransiyada "klavisin", Angliyada "artpsexord", Italiyada esa "chembalo" Hindistonda esa "armuna" degan nomlarda tanilib kelgan. Bu cholg'u asbobining Yevropa mamlakatlarida ko'plab ijro qilishni yoqtirgan, asosan ayollar bu cholg'u asbobini ijro qilganlar. Bu cholg'u asbobining ko'rinishi chetlari nafis rasimlar, suratlar tushirilgan hamda klaviaturasi hozirgi fortepianoning oq klavishlari o'rnida qora, qora qlavishlar o'rnida oq suyaklardan yasalgan cholg'u asbobdir. Bunday qilib yasalishining sababi u davrlarda klavishli cholg'u asboblarda ko'proq xotin- qizlar ijro etishgan bo'lib, qora klaviatura ustida oppoq qo'llari klavikord chalayotgan xonimlarning qo'l xarakatidan zavqlanish uchun bo'lgan. Ammo bunaqa qora klaviatura orasidagi oraliq chiziqlar qorishib ketib ko'rinmas va cholg'uchiga qiyinchilik tug'dirar edi. XVII asrga kelib klaviaturalar rangi hozirgi fortepianodagidek joylashtirila boshlangan.

O'sha davrda usta sozgarlar klavisin cholg'u asbobi ustilarida izlanishda bo'lishdi va Italiyaning Padua shahrida tug'ilgan usta Kristofore Bortolomeo 33 yoshida u Ferdinando uchun ishga yollangan, Toskaniya Buyuk Dyukasi Cosimo IIIning o'g'li va vorisi bo'lgan Ferdinando musiqani yaxshi ko'rar edi. XVII asrning oxirgi yillarida Kristofori pianino ustida ish boshlashdan oldin ikkita klaviatura asboblarini ixtiro qildi. Ushbu asboblar 1700- yilgi tarixda Ferdinandoning shaxzoda tomonidan saqlangan. 1711- yilda u yangi cholg'u

asbobi kashf etdi. Unda tovush yog'och bolg'achalar orqali hosil qilindi. Endi cholg'uchi bu cholg'u asbobda qattiq va sekin chalish imkoniga ega bo'lgani uchun asbobdan eng muhim qism ovoz so'ndirgich hisoblanadi. Agar ovoz so'ndirgich bo'lmaganida torlar keragidan ortiq tebranib, musiqa o'rnida faqat shovqin eshitilgan bo'lar edi. Fortepiano cholg'u asbobidan ikkita pedal o'rnatilgan bo'lib, biri tovushni to'xtatish ikkinchisi esa sadolantirishga xizmat qiladi.

XIX asrga kelib ikkita asosiy fortepiano gorizantal ko'rinishdagi Royal (fransuzcha royal- qirol) va vertikal ko'rinishdagi pianino (italyancha pianino- kichkina piano) mavjud bo'lgan. Royaldan katta kansert zallarda konsertlarda to'liq hajmli kuchli musiqiy ohanglar uchun foydalaniladi. Pianino cholg'u asbobidan umumta'lim maktablarining musiqa madaniyat darslarida, musiqa va san'at maktablarining barcha xalq cholg'u asboblarini o'qitishda, san'at va madaniyat kollejlarda, oliy o'quv yurtlarining musiqa yo'nalishida ushbu cholg'u asboblaridan keng foydalanilmoqda.

XVIII asrning oxirlariga kelib klavisin va klavikordlarni deyarli butunlay amaliyotdan chiqardi. Tarix dunyoga fortepiano cholg'usining yorqin va ajoyib ijrochilarini berdi, ularning har biri uning rivojlanishiga va musiqiy asarlarning ijro etish texnikasini takomillashtirishga hissa qo'shgan. Ularning har biri o'ziga xos qobiliyatga, o'ziga xos texnikaga ega bo'lgan. Fortepiano uchun ilk asarlarni Frans Yozef Gaydin, Volfgang Amadey Motsart, Lyudvig Van Betxoven, Friderik Shopen, Frens List, Pyotr Chaykovskiy, Sergey Raxmaninov va ko'plab boshqa kompazitorlarning ismlarini unutilib

bo'lmaydi. Fortepiano o'zining keng ijroviy texnik hamda ifodaviy imkoniyatlari tufayli Yevropa ko'p ovozlik musiqada asosiy yakkaovoz va jo'navoz soz sifatida keng o'rin olgan. O'zbekistonda fortepiano musiqasini 1920- 1930 yillarda Viktor Uspenskiy va Boris Nadejdin qayta ishlagan. O'zbek xalq kuylaridan boshlab keyinchalik Georgiy Mushel, Xayri Izomov, Sayfi Jalil oxirgi yillarda Muhammadjon Otajonov, Dilorom Omonullayeva va boshqalarning miniatyuralari, sanatalari, konsertlari, va ko'p qismli turkumlari bilan boyidi.

Ko'p mamlakatlarda har yili 8- noyabrda dunyo pianinotchilar kuni nishonlanadi Rossiya, Belarus, Ukraina, Isroil, Xitoy va Avstriyada pianinotchilar kuniga bag'ishlangan konsertlarni tashkil etish an'anasi asta-sekin rivojlanmoqda. Ushbu bayramni nishonlayotgan mamlakatlar soni tobora ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. L. Ostrovskiy. Sputnik muzikanta izd: "Muzika". Peterburg. 1969
2. L. Mixeeva. "Muzikalniy slovar raskazax". Moskva. 1968

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

3. A. Akbarov. “Musiqqa lug’ati”. T.G’.Gulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 1987
4. K. Zoirov. “Umumiy fortepiano”. Toshkent. 2004
5. T.A.Galovyans. E.S.Meyke. O’zbekiston kompozitorlar va musiqashunoslar. Toshkent. 1999